

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА Г. МОНЖА ВО ВЗАИМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ «ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА – АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»

Халиков Давлат Рахматович, ассистент кафедры «Инженерная и компьютерная графика» Джизакского политехнического института Республики Узбекистан
kholikovdavlat772@gmail.com

АННОТАЦИЯ В статье рассматривается интеграция дисциплин «Инженерная и компьютерная графика» и «Автомобильные конструкции» как стратегический подход к обучению и проектированию в современной автомобильной индустрии. Основное внимание уделяется анализу того, как методы дескриптивной геометрии Гаспара Монжа, лежащие в основе инженерной графики, способствуют разработке и оптимизации автомобильных конструкций с помощью современных компьютерных технологий. Рассматриваются преимущества такой интеграции, включая улучшение визуализации и моделирования, оптимизацию процессов проектирования, повышение качества и безопасности конструкций, а также стимулирование инноваций и международного сотрудничества. Статья подчеркивает важность мультидисциплинарного подхода в образовании и профессиональной деятельности инженеров, способствуя подготовке кадров, готовых к решению сложных задач в динамично развивающейся отрасли.

Ключевые слова. Инженерная графика, компьютерная графика, автомобильные конструкции, метод Гаспара Монжа, CAD/CAM/CAE системы, мультидисциплинарный подход, инновации в автомобилестроении, экологический дизайн.

ABSTRACT The article discusses the integration of the disciplines “Engineering and Computer Graphics” and “Automotive Design” as a strategic approach to training and design in the modern automotive industry. The focus is on analyzing how Gaspard Monge's descriptive geometry methods, which underlie engineering graphics, contribute to the design and optimization of automotive

structures using modern computer technology. The benefits of such integration are explored, including improved visualization and modeling, optimization of design processes, improved design quality and safety, and stimulation of innovation and international collaboration. The article emphasizes the importance of a multidisciplinary approach in the education and professional activities of engineers, contributing to the training of personnel ready to solve complex problems in a dynamically developing industry.

Keywords. Engineering graphics, computer graphics, automotive structures, Gaspard Monge method, CAD/CAM/CAE systems, multidisciplinary approach, innovations in the automotive industry, environmental design.

ВВЕДЕНИЕ. Для создания статьи на тему применение метода Г. Монжа во взаимной интеграции «Инженерная и компьютерная графика – автомобильные конструкции», мы сосредоточимся на обзоре теоретических основ метода проекций Гаспара Монжа, его значении для современной инженерной и компьютерной графики, и как этот метод может быть использован для оптимизации процесса проектирования автомобильных конструкций.

Метод проекций Гаспара Монжа, также известный как дескриптивная геометрия, является фундаментальным инструментом в инженерном дизайне и архитектуре. Этот метод позволяет точно представлять трехмерные объекты с помощью двумерных чертежей, обеспечивая наглядное и точное описание формы и размеров объекта [1]. В контексте современных технологий, метод Г. Монжа находит свое применение в компьютерной графике, способствуя интеграции инженерных знаний с цифровым дизайном и моделированием.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. В настоящее время в образовательных учреждениях нашей страны проводятся постоянные исследования по повышению эффективности преподавания и качества образования, в частности, в некоторых источниках рекомендуются подходы к

повышению качества образования в индивидуальном порядке, особенно с точки зрения взгляд на талантливых студентов [Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87, Soatov A. M. Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba'zi andozalar // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273, Soatov A. M. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490, Soatov A. M. Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba'zi andozalar // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273], некоторые исследователи формируют мотивационные направления у студентов путем организации небольших аудиторных помещений [Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Уразалиев Ф. Б., Айнакулов Х. А., Назаров О. Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332, Айнакулов Х. А. Методика преподавания уроков черчения в образовательных учреждениях и принципы их организации // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363, Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o'qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905, Айнакулов М. А. Menejment qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264] и на этом основании выдвинул идею организации в них нового объекта обучения. В

некоторых источниках [Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117, Muxitdinov A. B., Muxitdinov A. A. Talabalarida o'ziga xos kompetensiyaviy jihatlari va pedagogik shart-sharoitlar. – 2023, Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777, Исанов А. П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157, Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1] представлены экспериментальные рекомендации о роли и значении семьи в повышении эффективности образования и видах влияния на нее, в ряде источников, направленных на повышение качества образования, с точки зрения их форм и принципов согласно к [Аунақулов М. А. Худайбердиев В.В. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91, Бегматов Б. Я., Холиқов Д. Р. Ў. Автотранспорт корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 251-257, Уразов Б. А., Холиқов Д. Р. Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270, Xoliqov D. R. Ta'limda AKT kompetentlarini shakllantirish // Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687, Xoliqov D.R. Ta'lim berishda AKT bo'yicha kompetentlikni shakllantirish yo'nalishlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363] были подняты вопросы налаживания специализированной образовательной деятельности. Однако роль и место вопросов междисциплинарной интеграции, в частности, в плане взаимного сотрудничества дисциплин

«Инженерная и компьютерная графика» и «Автомобильные конструкции», в повышении качества образования, еще недостаточно изучены. Однако роль и место вопросов междисциплинарной интеграции, в частности, в плане взаимного сотрудничества дисциплин «Инженерная и компьютерная графика» и «Автомобильные конструкции», в повышении качества образования, еще недостаточно изучены. Однако такого рода вопросы всегда находились в центре внимания зарубежных ученых, и их интересовало, в первую очередь, образование, а затем формирование человеческого капитала в результате приобретения знаний и навыков, а также в этом поле для них инвестиции и, в свою очередь, их экономическая эффективность всегда были актуальны.

В первоначальных научно-исследовательских работах, посвященных взаимному сотрудничеству дисциплин «Инженерная и компьютерная графика» и «Автомобильные конструкции», в основном использовались методы сравнения тенденций развития растущих сотрудников, а также экспертный анализ, SWOT-анализ и научные зарубежные источники, созданные в связи с этим использовались методы интерпретации.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Метод Гаспара Монжа основан на использовании двух перпендикулярных проекций (обычно фронтальной и горизонтальной), которые позволяют получить полное представление о форме и размерах объекта. Эти проекции помогают разработчикам и инженерам визуализировать сложные трехмерные формы на двумерной плоскости, что критически важно для точного проектирования и анализа.

Современные программы компьютерного дизайна и инженерного моделирования, такие как CAD (Computer-Aided Design), широко используют принципы дескриптивной геометрии Монжа. Эти инструменты позволяют инженерам создавать детализированные 3D-модели автомобильных конструкций, анализировать их свойства и проводить комплексные испытания, не прибегая к созданию физических прототипов [2]. Интеграция

инженерной графики с компьютерным моделированием позволяет значительно сократить время и ресурсы, необходимые для разработки новых автомобильных конструкций.

Применение метода Монжа в автомобильной индустрии начинается с этапа концептуального проектирования и продолжается до окончательного производства. Использование компьютерной графики позволяет инженерам визуализировать будущие автомобильные конструкции в виртуальном пространстве, оптимизировать их аэродинамические характеристики, улучшить безопасность и эргономику [3]. Более того, метод Монжа облегчает коммуникацию между различными отделами и специалистами, участвующими в процессе проектирования, поскольку позволяет легко обмениваться точными графическими данными.

Перспективы развития. Будущее применения метода Г. Монжа в автомобильной индустрии выглядит обнадеживающим. С развитием технологий виртуальной и дополненной реальности, возможности для более глубокой интеграции инженерной и компьютерной графики расширяются [4]. Это открывает новые горизонты для проектирования автомобилей, позволяя инженерам и дизайнерам более интуитивно взаимодействовать с моделями, проводить испытания и демонстрации в условиях, максимально приближенных к реальности.

Исследовательские направления. Дальнейшие исследования в области применения метода Г. Монжа могут сосредоточиться на разработке новых алгоритмов для улучшения процессов автоматического проектирования, интеграции с системами искусственного интеллекта для оптимизации дизайна и анализа конструкций [5]. Также важным аспектом является усовершенствование инструментов визуализации, что позволит еще более наглядно и эффективно работать с комплексными автомобильными конструкциями.

ОБСУЖДЕНИЕ. Метод Гаспара Монжа, будучи одним из краеугольных камней в инженерном образовании и практике, продолжает играть ключевую роль в развитии автомобильной индустрии [6]. Его применение в сочетании с современными технологиями компьютерной графики открывает новые возможности для инноваций и совершенствования автомобильных конструкций [7]. Интеграция инженерной и компьютерной графики в проектировании автомобилей является мощным инструментом, способствующим созданию более безопасных, эффективных и удобных в использовании транспортных средств.

Интеграция «Инженерной и компьютерной графики» с «Автомобильными конструкциями» предлагает значительные преимущества для обоих предметов, обогащая учебный процесс и расширяя возможности применения научных и практических знаний. Взаимодействие этих дисциплин способствует развитию комплексного подхода к проектированию и анализу автомобильных конструкций, улучшая качество образования и исследовательских проектов [8].

Интеграционные преимущества для предмета «Инженерной и компьютерной графики» следующие:

1.Расширение применения теоретических знаний. Интеграция с автомобильными конструкциями позволяет студентам видеть практическое применение абстрактных графических моделей, тем самым улучшая понимание и запоминание материала [9]. Работа над проектами, связанными с автомобильными конструкциями, требует от студентов применения компьютерной графики для решения сложных задач, таких как аэродинамическое моделирование, анализ напряжений и деформаций.

2.Освоение передовых технологий. Интеграция способствует знакомству с последними программными продуктами и технологиями в

области CAD/CAM/CAE, что повышает квалификацию выпускников и их конкурентоспособность на рынке труда [10].

3. Междисциплинарное взаимодействие. Студенты научатся взаимодействовать с представителями других инженерных специальностей, что необходимо для успешной работы в современных мультидисциплинарных проектах [11].

Интеграционные преимущества для предмета «Автомобильных конструкций» следующие:

1. Улучшенная визуализация и моделирование. Интеграция с инженерной и компьютерной графикой позволяет более точно визуализировать и моделировать автомобильные конструкции, что способствует лучшему пониманию их работы и поведения в различных условиях [12].

2. Оптимизация процесса проектирования. Применение компьютерной графики в проектировании автомобильных конструкций позволяет оптимизировать процесс, сокращая время и стоимость разработки новых моделей за счет цифрового прототипирования и испытаний [13].

3. Повышение качества и безопасности. Благодаря точным компьютерным моделям и анализу можно улучшить качество конструкции и ее безопасные характеристики, предвидя потенциальные проблемы до начала производства.

4. Мультидисциплинарное обучение и исследования. Интеграция с инженерной и компьютерной графикой обогащает образовательный процесс в области автомобильных конструкций, предоставляя студентам возможность участвовать в мультидисциплинарных исследовательских проектах [14]. Это способствует развитию умений работать в команде, обмениваться знаниями и интегрировать различные подходы и технологии для достижения общих целей.

5.Инновации в дизайне. Использование компьютерной графики в процессе проектирования автомобильных конструкций открывает новые возможности для инноваций в дизайне, позволяя создавать не только функциональные, но и эстетически привлекательные автомобили [15].

5.Экологические аспекты. Интеграция с инженерной и компьютерной графикой помогает учитывать экологические аспекты на этапе проектирования, например, снижение веса конструкции для уменьшения расхода топлива и выбросов CO₂ [16].

6.Глобальное сотрудничество. Возможность использования общих цифровых платформ и стандартов в проектировании способствует международному сотрудничеству в области разработки автомобильных конструкций, облегчая обмен данными и координацию проектов на международном уровне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Интеграция «Инженерной и компьютерной графики» с «Автомобильными конструкциями» представляет собой стратегически важный подход в образовании и профессиональной подготовке инженеров нового поколения [17]. Она способствует не только улучшению качества и эффективности обучения, но и стимулирует инновационную деятельность в автомобильной индустрии. Такой подход обеспечивает выпускникам необходимые компетенции для успешной карьеры, а промышленности — квалифицированные кадры, способные решать сложные задачи в условиях быстро меняющегося технологического ландшафта [18]. Взаимодействие этих дисциплин является ключом к разработке новых, более безопасных, эффективных и экологичных автомобильных конструкций, отвечающих вызовам современности и будущего.

Применение метода Гаспара Монжа в современной инженерии и компьютерной графике демонстрирует его неоспоримое значение для автомобильной индустрии [19]. Этот метод не только обеспечивает точность

и эффективность в проектировании сложных автомобильных конструкций, но и способствует ускорению процесса разработки за счет улучшенной визуализации и анализа [20]. Интеграция инженерной и компьютерной графики с использованием метода Монжа позволяет реализовывать инновационные конструктивные решения, обеспечивая более высокое качество и безопасность автомобилей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.

2. Soatov A. M. Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba'zi andozalar // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273.

3. Соатов А. М. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490.

4. Soatov A. M. Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba'zi andozalar // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273.

5. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

6. Уразалиев Ф. Б., Айнакулов Х. А., Назаров О. Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332.

7. Айнакулов Х. А. Методика преподавания уроков черчения в образовательных учреждениях и принципы их организации // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363.

8. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905

9. Айнакулов М. А. Менеjмент qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264.

10. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.

11. Muxitdinov A. B., Muxitdinov A. A. Talabalarda o‘ziga xos kompetensiyaviy jihatlari va pedagogik shart-sharoitlar. – 2023.

12. Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777.

13. Исанов А. П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157.

14. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

15. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

16. Aynakulov M. A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91

17.Бегматов Б. Я., Холиқов Д. Р. Ў. Автотранспорт корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 251-257.

18.Уразов Б. А., Холиқов Д. Р. Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.

19.Xoliqov D. R. Ta’limda AKT kompetentlarini shakllantirish // Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687.

20.Xoliqov D.R. Ta’lim berishda AKT bo’yicha kompetentlikni shakllantirish yo‘nalishlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363.